

Население, Том 41, № 3, 2023, 423-443
ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
<http://nasselenie-review.org>
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10159827>

ПРАВЕН АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕРАВЕНСТВА СПРЯМО ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И ОБЩНОСТИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАЛИЧИЕТО НА СЪСТАВ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Даниела Михайлова

Софийска адвокатска колегия

БЪЛГАРИЯ, 1142 гр. София 1142, бул. „Васил Левски“ 69

mihailova@hotmail.com

Резюме: Представен е анализ на нормативни разпоредби в българското законодателство, които водят до неравно третиране на представителите на големите малцинствени групи в нарушение на правото за равенство и недискриминация на етническа основа. Предложени са мерки за промени в Закона за защита от дискриминация, целящи привеждане на дефиницията за „расова сегрегация“ в пълно съответствие с определението на понятието в Директива 2000/43 на Съвета на ЕС, с оглед постигането на по-ефективна защита на правата на лицата, жертва на образователна сегрегация, както и в частта с административно-наказателните разпоредби на Закона, насочени към по-силна правна защита при доказани случаи на дискриминация на етническа основа в сферата на трудовите правоотношения. Друга група предложения се отнасят до промени в социалното законодателство, насочени към промени на привидно неутрално разпоредби, поставящи в по-неблагоприятно положение лицата от уязвими етнически групи в Закона за семейни помощи за лица. Предложенията за промени в Закона за здравето осигуряване, насочени към редакция на последните промени в Закона, отнасящи се до реда за възстановяване на здравноосигурителните права, целят по-добра защита на правото на равно третиране в сферата на здравеопазването на трайно безработните и лицата в продължителен риск от бедност и социално изключване. Предложени са и законодателни промени за засилване на наказателно-правната защита срещу реч на омразата.

Ключови думи: роми; неравно третиране; дискриминация; законови промени.

Статията да се цитира по следния начин:

Михайлова, Д. (2023). Правен анализ на съществуващи неравенства спрямо етнически групи и общности в неравностойно положение от гледна точка на наличието на състав на дискриминация. *Население*, Том 41, кн. 3, 423-443, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10159827>

© Даниела Михайлова, 2023

Статията е постъпила през август 2023

Приета за публикуване през ноември 2023

Публикувана през декември 2023

Авторът е прочел и одобрил окончателния вариант на ръкописа.

Nasselenie Review, Volume 41, Number 3, 2023, 423-443
ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
<http://nasselenie-review.org>
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10159827>

LEGAL ANALYSIS OF EXISTING INEQUALITIES AMONG ETHNIC GROUPS AND DISADVANTAGED COMMUNITIES IN TERMS OF THE PRESENCE OF DISCRIMINATION COMPONENTS

Daniela Mihailova

Lawyer, Sofia Bar Association

1142 Sofia, 69, Vassil Levski Blvd., BULGARIA

mihailova@hotmail.com

Abstract: *This paper offers an analysis of normative provisions in Bulgarian legislation that result in unequal treatment of major minority groups, contravening the principles of equality and non-discrimination on ethnic grounds. The study proposes measures for amending the Protection against Discrimination Act, with the primary objective of bringing the definition of “racial segregation” into full alignment with the concept defined in EU Council Directive 2000/43. This alignment aims to provide more effective protection for the rights of individuals subjected to educational segregation, while administrative and penal provisions of the Act are revised to furnish stronger legal safeguards in cases of established discrimination based on ethnic factors within labour relations. Further recommendations concern alterations in social legislation, targeting revisions of ostensibly neutral provisions that unfavourably impact individuals from vulnerable ethnic groups under the Family Allowances Act. Proposed changes to the Health Insurance Act focus on the adjustment of recent amendments pertaining to the restoration of health insurance rights, seeking to enhance the right to equal treatment in healthcare, particularly for the long-term unemployed and those perpetually at risk of poverty and social exclusion. Additionally, legislative amendments are suggested to fortify criminal legal protection against hate speech.*

Keywords: Roma; unequal treatment; discrimination; legislative changes.

This article can be cited as follows:

Mihailova, D. (2023). Legal Analysis of Existing Inequalities Among Ethnic Groups and Disadvantaged Communities in Terms of the Presence of Discrimination Components. *Nasselenie Review*, Volume 41, Number 3, 423-443. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10159827> (In Bulgarian)

© Daniela Mihailova, 2023

Submitted – August 2023

Revised – November 2023

Published – December 2023

The author has read and approved the final manuscript.

Увод

Анализът на съществуващи неравенства по отношение на етническите групи в неравностойно положение в различни области на обществения живот и съответно – планирането на мерки за преодоляване на тези неравенства, включително чрез промени в нормативната база, е от съществено значение за развитието и пълноценното използване на човешкия капитал. В ситуацията на все по-сериозна демографска криза в България, изразяваща се както в намаляване на раждаемостта, така и в застаряване на населението, социалното изключване и пречките пред участието в обществения живот на голяма част от населението поради отрицателните обществени нагласи на мнозинството към малцинствените общности и най-вече – по отношение на ромите, е пречка пред развитието на социално-икономическия живот. От друга страна, неравното третиране на малцинствата на основата на етнически произход, представлява забранена дискриминация и следва да бъде третирано като нарушение на правото на равенство и дискриминация на етническа основа, които са несъвместими с едно общество, имащо претенцията да бъде част от Европейския съюз.

Правото на равенство е гарантирано от Конституцията на Република България; от вътрешно-правната рамка, регламентираща недискриминацията; от международните договори, гарантиращи правото на равенство, които след ратификацията им от страна на Народното събрание са част от вътрешното право на страната и при това се ползват с приоритет пред вътрешноправни норми, които им противоречат; от правото на Европейския съюз и конкретно Директивите¹, задължаващи страните – членки да приведат вътрешната си нормативна база в съответствие със стандартите и изискванията за защита на правото на равенство на ЕС.

Съществуваща вътрешноправна рамка: Закон за защита от дискриминация

Основният нормативен акт, гарантиращ правото на равенство и съдържащ забрана за дискриминация, включително на етническа основа, е Законът за защита от дискриминация². Преди приемането на Закона за защита от дискриминация българското законодателство, гарантиращо правото на равно третиране беше фрагментарно, неефективно и с декларативен характер. Конституционно-установената забрана³ за неравноправно третиране не намираше във вътрешното законодателство механизми за надеждното си и ефективно прилагане. Съществуващите в множество закони норми, забранява-

¹ Директива 2000/43 и Директива 2000/78

² В сила от 01.01.2004 г.

³ Чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България (1991)

щи дискриминацията в сферата на приложение на съответния закон, не можеха да бъдат прилагани, както поради липсата на съответни санкционни норми, така и поради липса на нарочен механизъм за разглеждане на такива претенции⁴. Поради това беше очевидна необходимостта от приемане на нарочно законодателство, което да регламентира тези обществени отношения. Приемането на Закона за защита от дискриминация обаче се оказа труден процес, главно поради традиционно негативната нагласа на мнозинството към малцинствените общности, които бяха разглеждани като основен обект на евентуално анти-дискриминационно законодателство. Между 1991 и 2003 година гражданските организации в България поставяха този въпрос, като настояваха за приемането на пакет от закони, които да регламентират предотвратяването и защитата срещу дискриминация по различни признаци⁵. Въпреки всички експертни и застъпнически усилия обаче, очевидна се оказа липсата на политическа воля за приемането на такова законодателство. Дискриминацията, широко разпространена както в публичния, така и в частния сектор в България, не можеше да привлече достатъчно сериозно вниманието на политиците върху себе си като проблем. Очевидно никоя от представените в Народното събрание през този период парламентарни групи не желаше да рискува с ангажимент към така непопулярно законодателство⁶.

Встъпвайки в процеса на евроинтеграцията обаче, България се оказа в позицията на държава, която следва да отговори на редица изисквания. Основно място между тези изисквания зае въпроса за ситуацията на малцинствата и другите дискриминирани групи в страната. Създаването на анти-дискриминационно законодателство е основна препоръка на Комисията срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа⁷ и на Върховния Комисар на ООН по Правата на Човека към страните – членки на ООН. Това стана и основно изискване на Директиви 2000/43 и 2000/78 на Съвета на Европейския съюз.

От друга страна, изпълнението на Рамковата програма за равноправно участие на ромите в обществения живот (приета с решение на Министерски съвет от април 1999) се разглеждаше като основен елемент от изпълнението

⁴ Такива в сферата на заетостта (Кодекс на труда), образованието (Закон за народната просвета, отм.), Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, отм.

⁵ Български Хелзински Комитет и Проект Права на човека разработиха проект на закон с работно заглавие „Закон за етническото равенство“, работна група, създадена от Министерския съвет изготви проект за „Закон за равните възможности на жените и мъжете“.

⁶ В края на деветдесетте години идеята за създаване на специално анти-дискриминационно законодателство приличаше на горещ картоф, който никой не иска да извади от огъня по две основни причини: От една страна държавата, в лицето на своите органи и администрация се очакваше да се яви като един от основните ответници по оплаквания и искиове за дискриминационно отношение. От друга страна българското общество се оказва очевидно нечувствително към проблемите на малцинствата и други групи на „различните“, поради което никоя политическа партия не беше склонна да рискува рейтинга си с такива непопулярни закони.

⁷ ECRI, Third report on Bulgaria, Приет на 27 юни 2003, публикуван на 27 януари 2004, вж. стр.77 и Executive summary.

на политическите критерии за членство на България в Европейския съюз от всички Редовни доклади по напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз на Европейската Комисия. Всички тези изисквания резултираха в Решение № 50/31.01.2002 г. на Министерския съвет на РБ, с което в законодателната програма на МС бе включено изработването на проект за Закон за предотвратяване на дискриминацията и внасянето на този проект в Народното събрание⁸.

Направената дотук ретроспекция по отношение на приемането на антидискриминационно законодателство има за цел да обясни трудностите при усъвършенстване на вътрешноправната рамка в областта на равното третиране и недискриминацията, пред които се изправя всяко предложение за промяна.

Настоящо съдържание на защитата от дискриминация, утвърдено със Закона за защита от дискриминация

В сегашната си редакция Законът за защита от дискриминация осигурява защита както за физическите лица, така и за юридически лица – по отношение на техния членски състав или заетите в тях лица. Законът предвижда комплексна защита от дискриминация на основание на редица признаци – пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и други. По отношение на защитените признаци следва да се отбележи, че в хода на приемането на закона възниква дебат относно това дали разпоредбата, касаеща защитените признаци да предвижда изчерпателно изброяване, или да остане отворена. Застъпниците на идеята за изчерпателно изброяване се аргументират с това, че е недопустимо в закон да се изброяват повече защитени признаци, отколкото в Конституцията на страната⁹, както и с факта, че по въпроса съществува изрично Решение на Конституцион-

⁸ Съобразявайки се с препоръките на Директивите на Съвета на ЕС, Министерство на труда и социалната политика и Националният съвет по етнически и демографски въпроси създадоха работна група, която да се занимае с подготовката на текста на проектозакона. В нея бяха поканени за участие широк кръг неправителствени организации. По този начин изработването на проектозакона беше поставено наистина на широка основа. Работната група създаде свой редакционен колектив, в който взеха участие експерти от водещи неправителствени организации, заедно със специалисти от НСЕДВ и правните дирекции на МС, МТСП и Министерство на правосъдието.

⁹ Конституция на РБ, чл.6, (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

ния съд на Република България¹⁰. В крайна сметка в окончателно приетия текст съществува добавката “... на всякакви други признаци, установени в закона или в международен договор, по който Република България е страна”.

Законът за защита от дискриминация дефинира в съответствие с Директивите на Съвета на ЕС основните понятия, като пряка и непряка дискриминация, тормоз, включително сексуален тормоз, расова сегрегация и преследване¹¹. Също така, като дискриминация се определя изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до обществени места¹². Законът съдържа и разпоредби, които определят изключенията от общия принцип на забраната за не-равно третиране и не представляват дискриминация. Това са: 1. Специални мерки, насочени към лица или групи от лица в неравностойно положение на основата на защитените от закона признаци, които имат за цел изравняване на възможностите им¹³; 2. Положителни мерки, насочени към лица или групи, за които е прието, че имат нужда от допълнителна закрила, като бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-витро и майки; трайно безработни; лица с увреждания (специално в сферата на образованието); деца без родители, непълнолетни, самотни родители; 3. Мерки за защита на самобитността и идентичността на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни или езикови малцинства, и на правото им самостоятелно или съвместно с другите членове на своята група да поддържат и развиват своята култура, да изповядват и практикуват своята религия или да ползват своя език; 4. Мерки в областта на образованието и обучението за осигуряване на участието на лица, принадлежащи към етнически малцинства, доколкото и докато тези мерки са необходими.

¹⁰ Реш. № 14/10.11.1992 по КД № 14/92 – по искане на Президента на Републиката за даване на задължително тълкуване на чл. 6 от Конституцията на РБ и *inter alia* по въпроса: Изчерпателно или примерно са посочени социалните признаци за недопускане ограничения на правата или привилегии? В обстоятелствената част на решението се посочва: „Точното и изчерпателно посочване на социалните признаци, които са основание за недопускане ограничения на правата и за предоставяне на привилегии, е гаранция срещу необосновано разширяване на основанията за допускане на ограничения на правата на гражданите или на привилегии.“ В диспозитива на решението четем: „2. Социалните признаци за недопускане ограничения на правата или предоставяне на привилегии са посочени в чл. 6, ал. 2 от Конституцията изчерпателно.“

¹¹ Дефиницията на пряка дискриминация, която българският закон дава, е в съответствие с изискванията на двете директиви. Дефиницията на непряка дискриминация полага принципа на пропорционалността като ограничение /“...и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими ...“/. Това е в съответствие с принципа за пропорционалност и изискването на чл. 4, пар. б) на двете директиви. Дефиницията на тормоз е в съгласие с изискванията на директивите, както и дефиницията на „подбуждане към дискриминация“, която също отразява концепцията на двете директиви по проблема.

¹² Една от критиките към Закона за непълно съответствие в евро-стандартите се отнася до непълното съответствие с концепцията за „reasonable accommodation“ по отношение на лица с увреждане, отразена в чл. 5 на Директива 2000/78. Според Закона за защита срещу дискриминацията нарушение представлява само ограничаването на достъпа на лица с увреждания до обществени места, докато директивата се отнася ясно и до частния сектор.

¹³ Чл. 7 от Закона за защита от дискриминация

Съдържанието на специалните и позитивни мерки определя лицата и групите от хора, за които законодателят е приел, че са поставени в неравносечно положение и следва да бъдат защитени и допълнително стимулирани с цел изравняване на възможностите им. Специалният фокус върху етническите малцинства, съдържащ се в тези мерки е следствие от оценката, че в много от сферите на обществения живот те са недостатъчно представени или обект на неравно третиране.

Някои от принципните разпоредби на Закона за защита от дискриминация се приемат като „революционни“ за българската правна система. Като най-успешен пример в това отношение може да се посочи разпоредбата на чл. 9 от закона, която се отнася към обръщане на доказателствената тежест в случаи, в които се претендира нарушаване на правото на равно третиране¹⁴. Друга иновативна разпоредба се съдържа в алинея 3 на чл. 71 от Закона (частта за съдебно производство). Тази разпоредба дава възможност на юридически лица с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза да инициират съдебни дела от свое собствено име, като се конституират като ищци в случаите, в които се твърди нарушаване на правата на мнозина.

Настоящото антидискриминационно законодателство предоставя по-детайлна защита на правото на равно третиране основно в три области на обществения живот: областта на правото на труд (заетостта); областта на образованието и обучението и областта на достъпа до обществени услуги и участие в обществения живот. Тези сфери се приемат като най-засегнати от неравно третиране на основата на защитените признаци по време на изработването на антидискриминационното законодателство и съответно намират място в разпоредбите, предвиждащи защита по сфери (Глава Втора на Закон за защита от дискриминация). Следва да се отбележи, че работният вариант на тази нормативен акт съдържаше значително по-подробна и детайлна защита на правото на равенство по обществени сфери, включваща още сферата на здравеопазването и социалното осигу-

¹⁴ Разпоредбата е от особена важност, тъй като създава по-благоприятни условия за защита на правото на равно третиране на жертвите на дискриминация, отколкото при принципното положение на ищеца в българското гражданско съдопроизводство. На основание на общите принципи и разпоредби на българския Гражданско-процесуален кодекс, ищецът следва да направи пълно доказване на своето твърдено право, докато ответникът може да остане в напълно пасивна позиция и все пак да спечели съдебния спор, ако ищецът не успее да проведе пълно доказване. Според специалната процесуална разпоредба на Закона за защита срещу дискриминацията обаче, за ищеца е достатъчно да докаже пред съда факти, от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, и при положение, че успее да стори това, в тежест на ответника се прехвърля да докаже, че не е нарушил правото на равно третиране. Това преразпределение на доказателствената тежест се постигна в българския закон като отговор на изискването на Европейските директиви и практически даде много по-голям шанс на жертвите на твърдяна дискриминация да успеят в процеса за доказване на своето право. Разпоредбата е резултат на анализа на дългогодишната практика по анти-дискриминационни производства на редица европейски страни, в рамките на която практика се е доказало, че в повечето случаи доказателствата и доказателствените средства се намират в притежание на ответника и е в негова власт и възможност да ги представи на съда, ако прецени, че ще му помогнат да защити позицията си.

ряване и жилищните условия, но същите отпаднаха в процеса на приемане на закона в Парламента. Състоянието на обществените отношения и отношенията между различните етнически групи в страната в момента несъмнено сочат, че това е било грешка и обуславят нуждата както от по-подробна уредба на анти-дискриминационното законодателство по сфери, така и засилване на санкциите в случаите на нарушения на разпоредбите на закона. Административно – наказателните санкции, предвидени от Закона за защита от дискриминация в момента /глоби и принудителни административни мерки/ не са от характер, който да принуди лицата, установени като нарушители на законовите разпоредби да преустановяват нарушенията и да се въздържат за в бъдеще от такива.

Конкретната защита по сфери в настоящия момент е ограничена до:

Трудовата сфера, в която дискриминацията е забранена при назначаването на работа и при избора на работници/служители, забранена е при определянето на работните условия, при определянето на възможности за професионална квалификация и образование, развитие в професията, повишения, дисциплинарни наказания и уволнения. Закрепен е принципът на равно заплащане за равен труд. Работодателите имат задължението да адаптират работното място към нуждите на хора с увреждания, стига това да не води до прекомерни усилия. Работодателите са задължени да предприемат действия при оплаквания на работниците си за тормоз, включително сексуален тормоз. Задължени са и да предприемат действия за превенция на дискриминацията на работното място, в противен случай носят отговорност по този закон. Работодателите имат и задължение да насърчават кандидатирането за работа на хора от под-представения пол или от етнически малцинства.

Сферата на образованието, в която дискриминацията е забранена по отношение на достъпа до образование, получаването на образование, достъпа до стипендии и други. Образователните институции също следва да се съобразят с нуждите на хората с увреждания. Задължени са и да предприемат действия по оплаквания за тормоз, включително сексуален тормоз. Ръководителите на образователни институции следва да предприемат мерки за предотвратяване на случаи на дискриминация, в противен случай носят отговорност по този закон за актове на дискриминация от страна на своите преподаватели или ученици/студенти/обучаеми.

Сферата на достъп до други права и публични услуги и участие в обществения живот – съществуващата уредба е фрагментарна и включва следните основни моменти: а) Задължения за включване на информация в учебниците и учебните помагала, която да бъде насочена към преодоляване на стереотипите за ролята на мъжа и жената в обществото, както и отрицателните стереотипи за етническите малцинства, религиозни групи и лица с увреждания; б) Задължения за професионалните организации да не поставят дискриминационни условия за членство; в) Задължения за предоставяне на стоки и услуги без оглед на признаците, по които дискриминацията е забранена; г) Задължения за държавните и обществени органи и органите на местно самоуправление да провеждат политика, осигуряваща балансирано участие на мъже и жени и представително участие на хора от малцинствата.

Идентифицирани проблеми, свързани с неравно третиране в различните сфери на обществения живот, дефицити в нормативната база и предложения за преодоляването им

Образование

Основните проблеми в сферата на образованието включват съществуването на етнически сегрегирани училища; съществуването на етнически сегрегирани паралелки в иначе „смесените“ училища; дискриминация на етническа основа в процеса на достъп до образование, изразяваща се в откази на ръководителите на образователни институции да приемат лица от ромското малцинство; „дискриминация в класната стая“ – на обучаеми от обучаеми, на обучаеми от обучаващи, на обучаващи от обучаеми.¹⁵

Расовата сегрегация е забранена форма на дискриминация, съгласно Закона за защита от дискриминация¹⁶. Понятието „расова сегрегация“ е дефинирано в пар. 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от дискриминация. Приетата дефиниция определя расовата сегрегация като: „издаване на акт, извършване на действие или бездействие, което води до принудително разделяне, обособяване или отделяне на лице на основата на неговата раса, етническа принадлежност или цвят на кожата“. Приетата дефиниция не е в пълно съответствие с изискванията на Директива 2000/43 на Съвета на ЕС, тъй като думата „принудително“, включена в дефиницията на практика легитимира съществуването на сегрегирани ромски училища чрез тезата, че записването на децата в тези училища е резултат от свободен избор на семействата и родителите, а не на забранена принуда. Такава теза не следва да бъде поддържана обаче, тъй като тя не държи сметка за липсата на информиран избор на семействата и родителите, за съществуващите пречки и ограничения от социален и обществен характер пред записването на ромските деца в училища извън жилищно сегрегирани ромски квартали, както и за съществуващата съпротива от страна на мнозинството пред фактичката интеграция на децата с малцинствен произход в общообразователните училища и обучението им съвместно с останалите деца. Съдебната практика, създадена по случаи на твърдяна дискриминация на етническа основа вследствие на забранена етническа сегрегация в образователните институции потвърждава тези изводи. От множество съдебни дела срещу поддържането на етнически сегрегирани училища, резултатите са, че съдилищата приемат, че не е налице сегрегация като забранена форма на дискрими-

¹⁵ Денков, Д. и кол., 2001. *Ромските училища*. София: ФОО; Колев, К., А. Райчев, А. Бунджолов, 2000. *Училището и социалните неравенства*. София: ЛИК; Иванов, И., 1996. „Пигмалион ефектът“ при възприемане от учителя на ученици от основните етноси. В: Педагогика, № 10, 1996; Иванов, И., 2000. Педагогическият подход при работа с деца от различни етноси – проявления на „ефекта на очакването“. В: Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Осем години по-късно. С. АКЕСС.

¹⁶ Чл. 5 от Закон за защита от дискриминация

нация, тъй като обучаващите се в сегрегирани училища ученици от ромски произход се обучават там по тяхна воля и избор. Поради изложеното е силно препоръчително разглежданата дефиниция на понятието „расова сегрегация“ дадена със Закона за защита от дискриминация да бъде преразгледана, да се премахне думата „принудително“, като същата се замени от „фактическо“ и по този начин разпоредбата бъде приведена в съответствие с изискванията на Директива 2000/43 на Съвета на ЕС.

Прекратяването на съществуването на етнически сегрегирани училища следва да бъде предмет и на Закона за предучилищното и училищното образование¹⁷. В сегашната си редакция този закон определя, че не се допуска сегрегация на етнически признак в детските градини и училищата, в които има записани деца с различна етническа принадлежност чрез обособяването им в отделни групи и паралелки¹⁸. С други думи, вътреучилищната сегрегация е определена за недопустима. Законът обаче не направи следващата необходима крачка, а именно – определянето на съществуването на етнически сегрегирани училища, в които мнозинството от децата, които се обучават са с малцинствен (ромски) етнически произход, за недопустимо. По този начин съществуването на етнически сегрегирани училища се оказва допустимо, като е защитено от тезата за свободен избор на семействата и родителите. Не се държи сметка за това, че на практика в тези училища във всички паралелки са отделени деца с малцинствен етнически произход. Установената с емпирични изследвания разлика в образователните нива в етнически сегрегирани и смесените училища¹⁹, както и вредата от образование в сегрегирана среда сама по себе си, правят силно препоръчително приемането на разпоредба в Закона за предучилищното и училищното образование, която да определи, че „в населени места с население с различна етническа принадлежност не се допуска отделянето/обособяването на ученици в училищата на основата на етническата им принадлежност“. Тази разпоредба може да намери своето място сред сега съществуващите алинеи на чл. 98 от Закона за предучилищното и училищното образование. Следва също така да се включи разпоредба, която да задължи местните администрации, ангажирани с образованието, както и Регионалните управления по образованието в качеството им на местни поделения на Министерство на образованието и науката, да предприемат мерки за въвеждане на такова недопускане на отделяне на ученици в отделни училища на основата на етническия им произход, както и да предприемат мерки за постепенното ликвидиране на съществуващите такива училища – чрез години с нулев прием, съпътствани с широки информационни кампании, насочени както към съответните малцинствени общности, така и към обществото като цяло.

¹⁷ В сила от 01.08.2016

¹⁸ Вж. Чл. 62, ал. 4 и чл. 98, ал. 4 и 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

¹⁹ Вж. Gortazar, Herrera-Sosa, Kutner, Moreno, and Gautam 2014; Тилкиджиев, Миленкова, Петкова, Милева 2009; Томова 2013; Томова, Вандова, Николова 2016; Bruggemann 2012; Gatti, Karacsony, Anan, Ferre, and de Paz Nieves 2016

Наличието на случаи на дискриминация на етническа основа в образователните институции прави препоръчително увеличаването на предвидените от Закона за защита от дискриминация санкции и приемането на принудителни административни мерки по отношение както на извършване, така и на допускане на извършване на тези нарушения.

Здравно осигуряване

Проблемите в сферата на здравните услуги, засягащи диспропорционално ромското население в България са наличието на значително по-висок процент здравно неосигурени лица; препятстван достъп до здравни услуги като откази за прием в практика на лични лекари или откази на спешна медицинска помощ; значителен процент необхванати за наблюдение бременности, предимно на здравно неосигурени родилки, сегрегация в здравните заведения (болници и стационари).

Процентът на здравно неосигурените лица се повиши значително с последните промени в Закона за здравното осигуряване, които предвидиха, че възстановяване на здравноосигурителните права на лица с прекъснати права става след заплащане на здравноосигурителните вноски за последните 60 месеца²⁰. Разпоредбата поставя в по-неблагоприятно положение лицата в неравностойно положение (трайно безработни лица в лошо икономическо състояние), като на практика ги лишава от здравно осигуряване, а оттам – и от здравни грижи изобщо, тъй като тези лица очевидно не могат да си позволят да използват платена медицинска помощ. Освен това приетата разпоредба поставя практиката по възстановяване на здравноосигурителните права в противоречие с правилата за погасителна давност на задълженията. Тези правила предвиждат, че задълженията с периодичен характер (а такива несъмнено са и здравноосигурителните вноски) се погасяват с изтичане на кратка тригодишна давност. Поради изложеното е силно препоръчително да се преосмисли новоприетата разпоредба, като бъде възстановена предишната редакция на текста, предвиждаща заплащане на вноски за последните 36 месеца.

Законът за здравето²¹ в настоящата си редакция не предвижда обща забрана за дискриминация в сферата на здравните услуги. Препоръчително е такава разпоредба да бъде включена в отрасловия закон, още повече, че специалният закон – Законът за защита от дискриминация не съдържа детайлна защита на правото на равно третиране в сферата на здравеопазването. Общата забрана за дискриминация следва да обхваща всички защитени от Закона за защита от дискриминация признаци. На основание на приета такава разпоредба, би следвало в Закона за здравето да бъдат включени сред администра-

²⁰ Чл. 109, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 28.12.2015 г.): Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца.

²¹ В сила от 01.01.2005 г. с последна редакция от 27.02.2018 г.

тивно-наказателните разпоредби такива, предвиждащи санкции и налагане на принудителни административни мерки на лица, работещи в сферата на здравеопазването, които нарушават забраната за дискриминация (включително на етническа основа).

Заетост

Основните проблеми, идентифицирани в сферата на заетостта, са непропорционално нисък дял на заетост сред ромското население и идентифицирани непропорционално по-чести случаи на дискриминация на етническа основа в сферата на трудовите правоотношения. Последните се изразяват в незаконни откази за наемане на работа, наемане на работа при сравнително по-неблагоприятни условия, дискриминация на работното място. Материята за защита от дискриминация в сферата на трудовите правоотношения е подробно разработена в глава Втора от Закона за защита от дискриминация, като е предвидена детайлна защита. Проблемите в тази сфера възникват поради неинформираността на гражданите относно правото им на недискриминация и неговите измерения. От нормативен характер е проблемът със сравнително ниските санкции, особено по отношение на юридическите лица, предвидени в частта с административно–наказателните разпоредби в Закона за защита от дискриминация. Поради това е препоръчително разглеждането на съществуващите санкции и тяхното увеличение, както и детайлизиране на предвидените принудителни административни мерки.

4. Социално осигуряване: Социалното законодателство, съдържащо различни пакети от социални услуги и помощи за лица в неравностойно положение, демонстрира уклон към приемане на привидно неутрални разпоредби, които приложени на практика, поставят в по-неблагоприятно положение лицата от ромски етнически произход. Този уклон несъмнено са дължи на широко разпространения обществен предразсъдък, че ромите са консуматори на социални услуги, които живеят на гърба на останалата част от обществото. Тези привидно неутрални разпоредби представляват непряка дискриминация на етническа основа. Социалното законодателство следва да бъде внимателно прегледано с цел идентификацията на всички такива разпоредби и следва да бъдат предприети мерки за тяхното денонсиране.

Най-очевидни примери за горното са:

- Размерът на еднократните помощи, изплащани на майките на живородени деца по реда на чл. 6, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца. Според текста на закона „размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, който не е по-малък от предходната година и се диференцира според поредността на децата, родени от майката като за първо, второ и трето дете е по-висок.“ Занижаването на размера на помощта за четвърто и следващо дете представлява дискриминация по отношение на децата, а по отношение на майките това привидно неутрално правило на практика поставя майките от ромски произход (в чиито семейства

традиционно има по-голям брой деца) в по-неблагоприятно положение и следователно представлява непряка дискриминация. Препоръчителна е редакция на текста, която да преодолее ограниченията на предвидената помощ за след трето дете. Същото касае и определянето на размера на месечните помощи за деца²².

- Дискриминационна се явява разпоредбата на чл. 7, ал. 11, т. 3 от Закона за семейните помощи за деца, според която месечната помощ за дете се прекратява когато детето стане родител. Макар и станали родители, лицата, които не са навършили 18 годишна възраст имат същите права, като останалите лица, които са непълнолетни. Поставянето им в по-неблагоприятно положение поради факта, че са станали родители, съставлява дискриминация на основа лично и семейно положение. Освен това тази разпоредба представлява непряка дискриминация по отношение на лицата от ромски етнически произход, при които ранното родителство е сравнително по-чест случай. Поради изложеното е препоръчително дискутираната разпоредба да бъде отменена.
- Законът за семейните помощи за деца предвижда, че същите се получават в пари или в натура, като определя и случаите за това²³. Определянето на получаване на помощи в натура има своята аргументация, когато е защитено с охрана на интересите на детето, към нуждите на което е насочена помощта – каквито са случаите на т. 1 – 3 от алинея 6 на чл. 2 от Закона за семейните помощи за деца. В случая на т. 4 обаче – когато майката не е навършила 18 години, разпоредбата се явява дискриминационна, тъй като необосновано поставя по-младата майка в по-неблагоприятно положение, основано единствено на нейната възраст. Поради това следва да се обсъди отмяната на тази разпоредба.

Жилищната политика

Проблемите, идентифицирани в тази сфера, са свързани със съществуването на етнически сегрегирани жилищни квартали. Тази етническа пространствена сегрегация е довела до сериозна социална изолация, както и до влошаване на условията в обособените райони: лоша инфраструктура или липса на такава, влошени транспортни връзки, ниски нива на достъп до обществени услуги (електричество, водоснабдяване, канализация, улично осветление, извозване на боклук), липса на регулационни планове и възможности за законно застрояване. Жилищната площ на глава от населението е значително по-малка в ромските квартали, отколкото при останалата част от населението. Застрояването е много интензивно, с висок процент на сгради без строителни книжа, жилищните площи са малки, семействата са относително по-многобройни, отколкото при останалата част от българското население, въпреки тен-

²² Необходима е редакция в изложението вече смисъл по отношение на чл. 7, ал. 4 от Закона за семейните помощи за деца.

²³ Вж. Чл.2, ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца

денцията за намаляване на същите и при ромите. Всичко това води до жилищна площ от порядъка на 10 кв.м. на човек при ромите в сравнение с почти 25 кв.м. при българското население.

За териториално сегрегирани ромски квартали в страната са типични общи проблеми, които на настоящия етап не са адресирани адекватно, както от гледна точка на съществуващата правна рамка, така и от страна на администрацията на централно и местно ниво в рамките на нейните компетенции. От друга страна дългогодишните неизпълнения на редица процедури, както от страната на жителите в ромските гета, така и от страна на съответната местна администрация, са довели до хаос в жилищно-устройствената ситуация. На настоящия етап и ограничените възможности на законодателството най-често остават неизползвани от ромското малцинство поради непознаване на процедурите и недостатъчна правна култура. Не на последно място проблемът се изостря и от недостатъчната подготвеност на администрациите по места да съдействат на ромската общност в процеса на използване на законовите процедури за установяване на възможности за легализиране на жилищно-устройствен статут.

Основните случаи по отношение на собствеността и законността на постройките, характеризиращи всяко едно от големите градски/ромски гета (включително разгледаните в рамките на настоящото задание), могат да бъдат обединени в следните категории:

- Собственост, която има легален статут и по отношение на земя, и по отношение на сграда – минимален процент от случаите;
- Земя, закупвана не в съответствие със законовия ред, поради което собствениците ѝ не разполагат с необходимите документи за установяване на собствеността си по отношение на трети лица и/или държавните и местни институции;
- Собственици на легално уредени поземлени имоти (земя), построили жилищни сгради без спазване на законовите строителни процедури, което е довело до незаконност на строежите и съответните строежи подлежат на премахване;
- Случаи, при които строежи са извършвани върху имоти, представляващи държавна или общинска собственост (публична или частна), или частна собственост на трети лица, което излага обитателите им на заплахата да бъдат принудени да ги освободят и премахнат без да получат обезщетение;
- Случаи, при които строежите са извършени (на собствена земя или при условията на учредено право на строеж) преди 31 март 2001 г., което би могло да им даде статут на „търпимост“ по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Обитатели (наематели) на общински постройки в ромските гета – с редовни документи на наематели;
- Обитатели на общински жилища в ромските гета с нередовни документи или със статут на самонастанени.

Проблемите, породени от липсата на легален статут на собствеността върху земя и/или сгради могат да се обобщат по следния начин:

- Риск от премахване на сградите или принудително изваждане от тях;
- Неуреденият статут е пречка пред използването на всякакъв вид обществени и комунални услуги;
- Неуреденият статут е пречка пред регистрирането на имотите в съответните общински данъчни служби и нанасянето им в кадастрите;
- Неуреденият статут е пречка пред прехвърлителни сделки или вписване на ипотеки върху имотите като обезпечения на кредити.

Уредба на незаконните строежи и възможности за саниране се съдържа в Закона за устройство на територията²⁴. След приемането му възникнаха редица проблеми, свързани с незаконните постройки поради липсата на механизъм за узаконяването им, тъй като вече съществуваха множество изпълнени строежи, включително за жилищни нужди, без строителни книжа. В категорията на незаконното застрояване за жилищни нужди най-висок е процентът в ромските квартали. До този момент законодателят е правил два опита за саниране на незаконни строежи. На първо място със Закон за изменение и допълнение на ЗУТ²⁵ през 2003 г. бе приет § 184 от Преходни и заключителни разпоредби, който даде възможност на собственици на строежи, изпълнени незаконно, да предприемат действия по узаконяването им. За тези саниращи действия законът предвиди преклузивен срок, който изтече на 26.01.2004 г. Тази възможност за узаконяване на незаконни строежи не беше реализирана в ромските квартали главно поради липса на информираност сред собствениците на масовите незаконни строежи. На второ място през октомври 2012 г. беше приет нов Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, който предвижда две възможности за саниране на незаконни строежи – търпимост на строежите, изградени преди месец март 2001 и възможност в продължение на 12 месеца от влизане на изменението в сила да се инициират производства по узаконяване на незаконно изградени сгради. Втората възможност в момента е преклудирана поради изтичане на срока. На практика не съществува процедура за узаконяване на незаконно изградена сграда в момента. Незаконните строежи са обект на процедура по премахване. Лицата, които ги обитават и са техни собственици не разполагат със средства за защита по вътрешното ни законодателство.

Поради изложеното е препоръчително да се обсъдят следните предложения за усъвършенстване на Закона за устройство на територията: Изработване на предложение за адекватна законодателна промяна, която да позволи узаконяването на конструктивно устойчиви сгради, предствалващи единствено жилище и диференциране на правилата за третиране на незаконни сгради за жилищни и нежилищни нужди; и инкорпориране на международно-правните мерки

²⁴ Обнародван в ДВ, бр. 1 от 01.01.2001 г. и в сила от 31.03.2001 г.

²⁵ Обн. В ДВ бр. 20 от 2003 г.

за защита в случаи на принудителни евикции в националното законодателство с цел недопускане на премахвания на единствени домове без осигуряване на подходяща алтернатива за обитателите им.

Реч на омразата

Речта на омразата представлява видима опасност за развитието на демократичното общество. Тя поставя под съмнение основни ценности като толерантността, уважението към човешкото достойнство и съвместното изграждане и спазване на правила. Същевременно свободата на словото също представлява ценност на демократичното общество. Поради това е необходимо да се постигне точен баланс между тези две ценности. В България в момента се наблюдава ескалация на речта на омразата, особено по отношение на етническите малцинства. Идентифицират се случаи на ежедневна реч на омразата, включително от страна на медии и обществени.

Настоящата законова рамка по отношение на речта на омразата включва: чл.10 и чл. 14 от Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Европейска конвенция за правата на човека – ЕКПЧ) и практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), които са част от вътрешното ни право на основание на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, самата Конституция - чл. 6, чл. 39-41, Наказателния кодекс – чл. 146-148, чл. 162; Закона за радиото и телевизията, Закона за защита от дискриминация. Уредбата на гражданската отговорност за нанесени вреди чрез публикация се съдържа в общите разпоредби относно поправянето на вредите от непозволено увреждане – чл. 45 – 54 от Закона за задълженията и договорите. Прилагането на посоченото законодателство обхваща дейността на Комисията за защита от дискриминация, прокуратурата, гражданските, административните и наказателните съдилища.

Съгласно чл.10 от ЕКПЧ всеки има право на свобода на изразяването на мнения, което включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници. Това право може да бъде ограничавано само за защита на други права и интереси, изброени в алинея втора от нормата, а именно – на националната и обществената сигурност и на териториалната цялост, за предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на репутацията или правата на другите, за предотвратяване разкриването на информация, получена доверително, или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието. Условието, ограниченията и санкциите в тази насока трябва да отговарят без изключение на теста за „необходимост в демократичното общество“. Следователно, ограничение на свободата на изразяването на мнения е допустимо, когато е спазен всеки от елементите на тройния тест на ЕКПЧ, което означава, че ограничението трябва: да е предвидено в националния закон; да цели защитата на изброените в ЕКПЧ права и интереси; да съответства на изискването за „необходимост в демократичното общество. Според практиката на ЕСПЧ сред изключенията от свободата на изразяване е и ограничението спрямо т.нар. „реч на омразата“. По начало в практиката на ЕСПЧ се приема, че дадена реч съставлява реч на омразата,

когато подбужда към прибегване до насилие, въоръжена съпротива или бунт (вж. решения на ЕСПЧ по делата *Kanat and Bozan v. Turkey*, *Unay v. Turkey*). В по-новата практика на ЕСПЧ се засилва разширителното тълкуване на ограничението, свързано с недопускане на реч на омразата. В това отношение се приема, че интернет базираните медии са отговорни дори за мнения, представляващи реч на омразата, които не са техни собствени, но са разпространени в пространство, което те контролират (Решение на Голямата камера по делото *Delphi v. Estonia*). Тази практика е отразена в Закона за защита от дискриминация, който предлага защита срещу речта на омразата, съставляваща дискриминация под формата на тормоз. Необходимо е обаче да се обмисли засилване на санкциите и предприемане на по-сериозни принудителни административни мерки в случаите на идентифицирани нарушения на закона.

Наказателно-правна защита срещу реч на омразата

Съгласно чл. 162, ал.1 от Наказателния кодекс, за проповядване или подбуждане към расова или национална вражда или омраза, или към расова дискриминация, се носи наказателна отговорност. Наказанието в тези случаи е лишаване от свобода до три години и обществено порицание. Прегледът на практиката на прокуратурата по прилагането на посочения текст показва, че същият не е ефективно средство за защита на охраняваната от наказателния закон ценност. Прокуратурата е многократно сезирана със сигнали и жалби за употреба на език на омразата. Излага се разбирането, че престъплението по чл. 162, ал. 1 от НК е възможно да бъде осъществено само при пряк умисъл. Така например се приема, че не е налице такъв (умисъл), когато е „целено да се изложат принципни виждания ... „за бъдещо управление на страната“²⁶. Също така, по отношение например на част от политическа платформа, озаглавена „Как да започнем решаване на циганския въпрос“ е прието, че става дума за мнения в програмите на политическите партии, които не са целенасочени към конкретни насилствени или пропагандни действия, организирани с цел предстоящото им реализиране²⁷. Изложеното сочи, че е препоръчително да се обмисли известно разширяване на състава, който да включи и речта на омразата като криминално поведение и го превърне в съставомерно, по аналогия на приетото по отношение на престъпленията „обида“ и „клевета“.

Литература/References

1. **Amendments to the Territorial Planning Act.** (In Bulgarian) [https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137230686/issue/6896/zakon-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-zakona-za-ustroystvo-na-teritoriyata-\(dv-br-1-ot-2001-g\)](https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137230686/issue/6896/zakon-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-zakona-za-ustroystvo-na-teritoriyata-(dv-br-1-ot-2001-g))
2. **Brüggemann, C.** (2012). Roma Education in Comparative Perspective. Analysis of the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011. Roma Inclusion.

²⁶ Постановление от 10.02.2014 г. по пр.пр. 15968/2013 по описа на Софийска Градска прокуратура.

²⁷ Постановление от 29.11.2013 г. по пр.пр. № 15968/2013 г. на Софийска Районна прокуратура.

3. **Constitution of the Republic of Bulgaria.** In force since July 13, 1991. (In Bulgarian) <https://lex.bg/laws/ldoc/521957377>
4. **Council Directive 2000/78/EC** of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj>
5. **Council Directive 2000/43/EC** of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0043>
6. **Denkov, D. et al.** (2001). "Romskite uchilishta." [The Roma Schools]. Sofia: OSF. (In Bulgarian)
7. **ECRI**, (European Commission against Racism and Intolerance) Third report on Bulgaria. Adopted on 27 June 2003, published on 27 January 2004 <https://www.refworld.org/docid/46efa2e5d.html>
8. **European Convention on Human Rights.**
9. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_bul
10. **Family Allowances for Children Act**, In force since April 1, 2002. (In Bulgarian) <https://lex.bg/laws/ldoc/2135441920>
11. **Framework Program** for Equal Participation of Roma in Public Life (adopted by the Council of Ministers in April 1999). (In Bulgarian) <https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1045>
12. **Framework Program** for the Integration of Roma into Bulgarian Society (2010-2020) (In Bulgarian) <https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=609>
13. **Gatti, R., S. Karacsony, K. Anan, C. Ferre, C. de Paz Nieves.** (2016). Being Fair, Fairing Better: Promoting Equality of Opportunity for Marginalized Roma. Directions in Development. Washington D.C.: World Bank.
14. **Gortazar, L., K. Herrera-Sosa, D. Kutner, M. Moreno, A. Gautam** (2014). How Can Bulgaria Improve Its Educational System? An Analysis of PISA 2012 and Past Results. Working Paper 91321. Washington DC; World Bank Group.
15. **Health Act.** In force since January 1, 2005. (In Bulgarian) <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147>
16. **Health Insurance Act**, Published State Gazette, No. 70 of June 19, 1998. (In Bulgarian) <https://lex.bg/laws/ldoc/2134412800>
17. **Ivanov, I.** (2000). 'Pedagogicheskiyat podkhod pri rabota s detsa ot razlichni etnosi – proyavleniya na "efekta na ochakvaneto"'. V: Aspekti na etnokulturnata situatsiya v Bulgaria. Osem godini pokasno.' [The Pedagogical Approach in Working with Children from Different Ethnic Backgrounds – Manifestations of the "Interpersonal Expectancy Effect"']. In: Aspects of the Ethnocultural Situation in Bulgaria. Eight Years Later]. Sofia: AKSES. (In Bulgarian)
18. **Ivanov, I.** (1996). 'Pigmalion efektat' pri vazpriemane ot uchitelya na uchenitsi ot osnovnite etnosi.' ["The Pygmalion Effect" in Teacher Perception of Students from Major Ethnic Groups]. Pedagogika, Vol. 10, pp. 36-47. (In Bulgarian)
19. **Kolev, K., A. Raichev, A. Bundzhulov** (2000). Uchilishcheto i sotsialnite neravenstva. [Schools and Social Inequalities?]. Sofia: LIK Publishing House. (In Bulgarian)
20. **Labour Code.** In force since January 1, 1987. (In Bulgarian) <https://lex.bg/laws/ldoc/1594373121>
21. **Nakazatelen kodeks.** V sila ot 01.05.1968 g. Postanovlenie ot 10.02.2014 g. po pr. pr. 15968/2013 po opisa na Sofiyska Gradcka prokuratura. Criminal Code. In force since May 1, 1968. Decree of February 10, 2014, on case No. 15968/2013 according to the Sofia City Prosecutor's Office description.
22. **Nakazatelen kodeks.** V sila ot 01.05.1968 g. Postanovlenie ot 29.11.2013 g. po pr. pr. № 15968/2013 g. na Sofiyska Rayonna prokuratura. In force since May 1, 1968. Decree of November 29, 2013, in case No. 15968/2013 of the Sofia District Prosecutor's Office.
23. **Preschool and School Education Act.** In force since August 1, 2016 (In Bulgarian) <https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509>
24. **Protection against Discrimination Act** (Title Amend. - State Gazette, No. 68 of 2006). In force since January 1, 2004. (In Bulgarian) <https://lex.bg/laws/ldoc/2135472223>
25. **Territorial Planning Act.** In force since March 31, 2001. (In Bulgarian) <https://lex.bg/laws/ldoc/2135163904>
26. **Tilkidjiev, N., V. Milenkova, K. Petkova, K., N. Mileva** (2009). Otpadashtite romi. [The Dropout Roma]. Sofia: Institut "Otvoreno obshtestvo". (In Bulgarian)

27. **Tomova, I., I. Vandova, S. Nikolova** (2016); 'Savremenni izmereniya na obrazovaniето na romskite detsa v obshtina Kyustendil'. [Contemporary Dimensions of Education for Roma Children in Kyustendil Municipality]. *Naselenie*, Vol. 1, pp. 166-198. (In Bulgarian)
28. **Tomova, I.** (2013). 'Bulgaria: The Persistent Challenges to Roma Education.' In: *SUDOSTEUROPA Mitteilungen*, 04/ 2013.

Даниела Михайлова, адвокат
Софийска адвокатска колегия
бул. „Васил Левски“ 69, 1142 гр. София
е-поща: mihailova@hotmail.com

Daniela Mihailova, Lawyer
Sofia Bar Association
69, Vassil Levski Blvd., 1142 Sofia, Bulgaria
E-mail: mihailova@hotmail.com